

ON THE HISTORY AND TERRITORIAL LOCATION OF THE NAIMAN TRIBE IN UZBEKISTAN

Eshonkulov Umurzok

Lecturer at Jizzakh State Pedagogical University

ANNOTATION: This article discusses the history of the study of the Naiman tribe, one of the largest ethnic groups within the Uzbek people. It explores the origin of the term "Naiman," the branches of the Naiman tribe, and considerations regarding their geographical distribution.

Keywords: Tribe, clan, aimag, ethnic group, people, nation, ethnogenesis, ethnic history, Os Naiman, Ochchili Naiman, Qatanlar Naiman, Vaqimli Naiman, Buyrak Naiman, Turg‘oq Naiman, Uygur Naiman, Uyshun Naiman, Olti O‘g‘il, Po‘latchi, Ulus, Zarman, Chimboy, Qora Naiman, Zaxnayman.

NAYMAN URUG‘INING O‘ZBEKISTON HUDUDIDAGI TARIXI VA HUDUDIIY JOYLASHUVI XUSUSIDA

Eshonqulov Umurzoq Absamat o‘g‘li

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi

umurzoqeshonqulov09@gmail.com

ANNOTATSIYA. Mazkur maqolada o‘zbek xalqi tarkibidagi eng katta etnik guruhlardan biri nayman urug‘ining o‘rganilish tarixi, nayman atamasining kelib chiqishi, nayman urug‘ining shahobchalari, ularning geografik joylashuvi bo‘ycha mulohazlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar. Urug‘, qabila, aymoq, elat, el, xalq, millat, etnogenez, etnik tarix, os nayman, ochchili nayman, qatanlar nayman, vaqimli nayman, buyrak

nayman, turgʻoq nayman, uygʻur nayman, uyshun nayman, olti oʻgʻil, poʻlatchi, ulus, zarman, chimboy, qora nayman, zahnayman.

Аннотация: В данной статье рассматривается история изучения племени найман, одного из крупнейших этнических групп в составе узбекского народа. Анализируется происхождение термина «найман», ветви племени найман, а также вопросы их географического размещения.

Ключевые слова: Племя, клан, аймак, этническая группа, народ, нация, этногенез, этническая история, Ос Найман, Оччили Найман, Катанлар Найман, Вакымили Найман, Буйрак Найман, Тургоқ Найман, Уйгур Найман, Уйшун Найман, Олти Угул, Пўлатчи, Улус, Зарман, Чимбой, Қора Найман, Захнайман.

KIRISH

Mustaqilik yillarida vatanimiz tarixiga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda ayniqsa xalqimizning etnik tarkibi, oʻzbek xalqi kelib chiqishi, etnoganezi, urugʻ va qabilalar tarixi, tarkibi, tuzulishi, oʻzbek urugʻlari geografik jolashuvi kabi masalalarni oʻrganishga intilish xalqimiz orasida tabora ortib bormoqda. Dunyoda hech bir millat yagona bir urugʻ yoki qabiladan tashkil topagandek oʻzbek xalqi ham bundan mustosno emas.

Oʻzbek xalqining etnogenezi va etnik tarixini oʻrganish tarix fanining murakkab masalalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, bu hozirgi kunning muhim muammolaridan biri hamdir. Oʻzbekiston mustaqilligi va oʻzbek xalqining etnomaʼdaniy jihatdan tiklanishi sharoitida uning milliy oʻzligini anglashini kuchaytirish uchun teran tarixiy bilim va tarixiy jarayonning etnik rang-barangligida xalqning oʻz munosib oʻrnini aniq-ravshan idrok etishi katta ahamiyatga ega¹.

¹ Шониёзов К. Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни . . <шарқ> наширёт-матбаа аксядорлик компанияси бош таҳрирати — Тошкент: 2001.- Б. 3.

Ikki daryo oralig‘i o‘ziga xos geografik joylashuvi, qulay iqlimi o‘troq va yarim o‘troq aholining muqim yashab qolishi, xo‘jalik yuritishi uchun barcha tabiiy sharoitlarni yaratgan, hududda qishloq xo‘jaligi, chorvachilik doimiy va mavsumiy tarzda rivojlanib borgan hamda ko‘chmanchi chorvachilikning o‘troq dehqonchilik xo‘jaligi bilan mushtarak rivojlantirish imkoniyati ko‘plab etnik guruhlarini bu joyga ko‘chib kelib o‘rnashishlariga sabab bo‘lgan.

METODLAR

Ushbu tadqiqot tarixiy manbalar, yozma va og‘zaki rivoyatlar, etnografik tadqiqotlar hamda arxiv materiallariga asoslangan. Xususan, o‘zbek xalqining shakllanishi bilan bog‘liq tarixiy adabiyotlar, ilmiy maqolalar va olimlar tomonidan o‘tkazilgan dala tadqiqotlari tahlil qilindi. Shuningdek, XIX-XX asr boshlaridagi statistik manbalaridan foydalanildi.

NATIJALAR.

Bizgacha yetib kelgan, yozma manbalarga qaraganda o‘zbek elati dastlab 24, sungra 32, pirovardida 92 toifaga bo‘lingan². Xususan XVII asrda ijod qilgan o‘zbek mumtoz adabiyoti yirik namoyondasi Turdi Farog‘iy ushbu urug‘larni birlika inoqlika chorlab shunday deydi:

Tor ko‘ngullik beklar, manman demang,

kenglik qiling,

To‘qson ikki bo‘li (qarindosh) o‘zbek yurtidur,

tenglik qiling.

Birni qipchoqu xitoyu birni yuz,

nayman demang,

Qirqu yuz, ming son bo‘lub, bir xon

oyinlik qiling³

² Боўриев О. Усмонов М. Ўзбеклар: этник тарихи ва этномаданий жараёнлар - Самарқанд 2008 – 6-53

³ Елмуродов Н. Зарафшон воҳаси Ўзбек халқи этник гуруҳлари - Самарқанд 2008: Б. 4.

Turkiy xalqlarning Markaziy Osiyoga so‘ngi eng yirik migratsiyasi ⁴ ([lotincha](#): *migratio* —ko‘chaman, joyimni o‘zgartiraman) XVI-asrda Shoybonixon boshchiligida Dashti Qipchoq o‘zbeklari tomonidan amalga oshirilgan va buning natijasida Markaziy Osiyo xalqlarning etnik rang-barangligi oshib borgan.

Nayman urug‘i eng qadimgi turkiy xalqlardan biri bo‘lib, Abdulg‘ozi Bahodirxonning yozishicha bu urug‘dan Qarqish otli podsholar bo‘lgan. Keyinchalik inisi Aynat mamlakatiga podsholik qilgan. Chingizxon zamonasida naymanlarning podshohni Tayanxon der edi va uning o‘g‘ilari bor edi Kuchlik otliq ular Qoraqurim degan mavzeda yashar edilar⁵.

Naymanlar o‘zbek xalqi tarkibidagi 92 urug‘ qabilalari orasidagi eng yirik urug‘lardan biri bo‘lib naymanlar nafaqat o‘zbeklar balki, qoraqalpoq, qozoq, qirg‘iz, no‘g‘oy va oltoy xalqlari tarkibiga kirgan qabila hisoblanadi. Rus etnografi A.D.Grebenkinning XIX-asr 70-yillarida bergan ma‘lumotiga ko‘ra, o‘zbek Naymanlari. Zarafshon vodiysi (63 ta qishlog‘ida), Farg‘ona vodiysi, Xorazm vohasi, Qoraqalpog‘iston, Qashqadaryo va Surxondaryoning Termiz tumanida ko‘ng‘irotlar bilan birga yashab kelishgan. Keyinchalik dastlab Afg‘onistonning Balx viloyatiga, so‘ngra Zarafshon vodiysiga ko‘chib ketishgan⁶.

Nayman qabilasiga mansub kishilar hozirgi vaqda O‘zbekistonning deyarli xamma oblastlarida (xususan Samarkand, Sirdaryo, Farrona va Xorazmda) shuningdek, Tojikistonning o‘ratepa rayonida yashaydilar. Shunga kura, ularning shevalari xam turli-tuman bo‘lib, ko‘p xollarda yashagan joylariining til va dialektlari bilan aralashib ketgan. Lekin naymanlarning asosiy qismi (xususan, Samarqand Sirdaryo va Qashadaryodagi naymanlar) o‘z shevalarida qipchoqlik

⁴ [ЎЗМЕ](#). Биринчи жилд. Давлат илмий нашриёти Тошкент, 2000-йил 506-б

⁵ Норбоев.Н Ўзбек елининг қабила ва уруғлари ҳақида Тошкент 1997-й Б-56

⁶ [ЎЗМЕ](#). Биринчи жилд. Тошкент, 2000-йи 40-б.

xususiyatlarini to'liq darajada saqlab qolgan.

Samarkand oblastining Pastrodarg'om, Kattaqo'rg'on va Narpay rayonlaridagi naymanlarning shevasini o'rgangan Muxtor Valiev naymanlarning shu atrofda Olti o'g'il, po'latchi, ulus, zarman, chimboy, qora nayman, zaxnayman singarn bir qancha bulaklari borligini qayd qilgan. Lekin naymanlarning bo'linishlarini to'liq ko'rsatib bera olgan emas.

1966 yilda Allabergan o'g'li Sayid bobo tilidan yozib olingan ma'lumotga ko'ra Xo'jayli rayon naymanlari quyidagi 8 ta mayda bo'lakka bulinadi: os nayman ochchili nayman, qatanlar nayman, vaqimli nayman, buyrak nayman, turg'oq nayman, uyg'ur nayman, uyshun nayman⁷.

Nayman urug'i haqida Samarqand Davlat universiteti dotsenti M.Yo'ldoshev o'zining «Naymanmi yoki nay bilanmi?» nomli maqolasida quyidagi fikrlarni bildiradi: «Nayman» so'zining ma'nosi ikki xil tahlil qilinadi: birinchisi mo'g'ul tilidan olingan bo'lib, «sakkiz» sonini ifodalasa, ikkinchisi qadimiy turkiy tildan olingan bo'lib, «nay-odam», «man» esa egalik qo'shimchasidir.

Naymanlar haqidagi fikr birinchi ma'nosiga to'g'ri keladi. Chunonchi, V.Bartold, I.Beredin kabi olimlar naymanlarning etnogenezini mo'g'ullar bilan bog'laydilar. S.Amonjolov va N.Aristovlar esa naymanlarni turk, deb hisoblaydilar. Bunga sabab qadimgi sharq qo'lyozmalarida hamda urxun yozuvlarida «sakkiz o'g'iz» qabila ittifoqi tilga olinadi: taxminan X asr o'rtalarida mo'g'ul urug'iga mansub bo'lgan xalqlardan biri kidanlar sakkiz o'g'izlar, deb atalgan turkiy qabilani bosib oladilar va mo'g'ul bo'lmagan bu qabila birligini «naymanlar», ya'ni «sakkiz o'g'izlar» deb atay boshlaganlar.

Naymanlar VIII asr o'rtalarida Baykal ko'lining janubida yashagan. IX asrdan boshlab Urxun daryosining yuqori oqimidan to Qora Irtishgacha bo'lgan yerlarni bosib olib, XII asr boshlarigacha o'z hukmronligini o'tkazadilar.

⁷Дониёров Х, Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. - Тошкент, 1968. – Б. 89.

XII asrning oxirida Chingizxon naymanlarga qarshi hujum boshlaydi va 1204 yilda naymanlarning xoni Tayanxonni o'ldiradi. Yerlari bosib olingan naymanlarning katta bir qismi mo'g'ullarga tobe bo'ladi va o'zlarining eski joylarida-Oltoy, Irtish daryosi bo'ylarida qoladi. Mo'g'ullarga itoat etmagan naymanlarning bir qismi esa g'arbga qarab chekinganlar va Sirdaryo, Ishim daryolari bo'ylarida yashaganlar. Keyinchalik naymanlarning katta qismi Xorazm va Movarounnahrda ko'chib o'rnashganlar⁸.

Naymanlarning Chingizxon tomonidan tor-mor qilinishi ularning g'arbga, O'rta Osiyo yerlariga, Qozog'iston hududlariga ko'chib ketishlariga sabab bo'ladi. Qolgan qismi Chingizxon armiyasi safida O'rta Osiyoi, Afg'oniston va boshqa mamlakatlar xalqlari bilan uyg'unlashib ketadi

Naymanlar Olatau, Zayan, Ulutou, Balxash, Alaqul, Turkiston Sirdaryo bo'ylariga joylashadilar. Ayniqsa o'zbeklar davlatning Abulhayrxon tomonidan tashkil bo'lgandan keyin naymanlar Irtish daryosi yuqori oqimi tamon xam joyalashdi. Naymanlar O'zbekiston respublikasi hududiga Sirdaryo bo'ylariga XIII-XIV asrlarda Chingizxon, Abulhayrxon.Shoyboniyxon va jung'orlarning (Oyrat davlati) hukumronlik yilari kelib o'zbek milatinin g etnik tarkib topishida kata ro'l o'ynaydi⁹.

Naymanlar Farg'ona vodiysida uzoq davrlardan buyon yashab kelishgan. Garbiy Mo'g'ulistonda naymanlar xukumdori Kuchluk XIII asrning boshlarida Fargonaning shimoliy xududlarini egallagan. Chingizxon 1218 yilda naymanlarga qarshi lashkarboshisi Jebenoyoon boshlik kushinni yubordi. Bu kushinlar Yettisuv, Fargona va Koshgarni egallaydi. Naymanlarga keskin zarba berilgach, kolgan kismi maxalliy axoli bilan aralashib ketgan. Keyinchalik naymanlarning yangi

⁸ Elmurodov Н. Зарафшон воҳаси Ўзбек халқи етник гуруҳлари - Самарқанд 2008: Б. 35

⁹ Норбоев.Н Ўзбек елининг қабила ва уруғлари хақида Тошкент 1997-й Б-66

guruxi XVI asr boshlarida Shayboniyxon kushinlari safida Fargonaga kelishgan¹⁰.

XV asr 30 yillarida naymanlar Dashti qipchoqda Abulxayrxonni qo‘llab-quvatlashgan, so‘ngra esa uning nevarasi Shayboniyxon xam ularga tayangan va Shayboniyxon qo‘shinlari safida xizmat qilgandi (mazkur qo‘shinlar so‘l tomonini naymanlar, manglay kismini esa ukrash naymanlar egallashgan edi)¹¹.

XX asr boshlarida o‘zbek qabilalarining bir-birlariga qo‘shilishi natijasida milliy shakllanish jarayoni yanada kuchaydi. Akademik K.Shoniyozov ta’kidlaganidek, bu davrda o‘zbek qavmlarining aksariyati azaliy nomlarini asta-sekin unutishib, o‘zlarini o‘zbek deb atay boshlaganlar xamda shu millatning tarkibiy qismiga kirganlar. Jumladan, naymanlar xam boshqa mahaliy qavmlar kabi o‘zbeklar tarkibiga singib, millatimizning mushtarak qismiga aylanadi¹².

MUNOZARA

Naymanlarning kelib chiqishi va etnik shakllanishi haqida turli qarashlar mavjud. Ayrim tadqiqotchilar ularni mo‘g‘ul xalqlari bilan bog‘laydi. Xususan, V.Bartold va I.Beredin tadqiqotlarida naymanlarning mo‘g‘ul xalqlari tarkibiga mansub ekanligi qayd etilgan. Biroq, S.Amonjолоv va N.Aristov kabi olimlar bu fikrga qarshi chiqib, naymanlarni turkiy xalq sifatida qaraydi. Ularning fikricha, naymanlar dastlab turkiy qabila ittifoqi bo‘lib, keyinchalik mo‘g‘ullar bilan aralashgan.

Bu masala bo‘yicha boshqa tarixiy manbalar ham mavjud. Urxun-Yenisey bitiklarida «sakkiz o‘g‘iz» qabila ittifoqi haqida eslatib o‘tiladi, bu esa naymanlarning turkiy ildizlarga ega ekanligini tasdiqlaydi. Qolaversa, naymanlarning tili va madaniyati ham turkiy xususiyatlarga ega bo‘lib, bu ularning mo‘g‘ul emas, balki turkiy xalq ekanligini tasdiqlaydi.

¹⁰ Боўриев О. Усмонов М. Ўзбеклар: етник тарихи ва етномаданий жараёнлар - Самарқанд 2008 – 6-177

¹¹ Боўриев О. Усмонов М. Кўрсатилган асар 6-175

¹² Боўриев О. Усмонов М. Кўрсатилган асар 6-182

Chingizxonning 1204-yildagi yurishlari natijasida naymanlarning katta qismi Movarounnahr va Xorazmga kelgan. Ularning keyingi tarqalish jarayoni esa XIV-XVI asrlarda sodir bo‘lgan bo‘lib, bu davrda naymanlar o‘zbek xalqi tarkibiga yanada singib ketgan. XIX-XX asrlarda esa milliy shakllanish jarayoni kuchaygan va naymanlar o‘zbek millatining tarkibiy qismi sifatida o‘z etnik o‘zligini saqlab qolgan.

Bugungi kunda O‘zbekistonda yashayotgan naymanlar o‘z shevalarida qipchoqlik unsurlarini saqlab qolgan. Bu esa ularning tarixiy ildizlari va uzoq davr mobaynida shakllangan madaniy xususiyatlarini yanada chuqurroq o‘rganish zarurligini ko‘rsatadi.

XULOSA

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkunki qadimiy xalqlardan biri bo‘lgan o‘zbeklar juda ko‘p etnik guruhlardan tashkil topgan. Tarixiy manbalarda o‘zbeklar 92 yirik urug‘dan iborat ekanligi qayd etib o‘tilgan bo‘lib bu urug‘lar o‘z navbatida yirik shaxobchalarga, shaxobchalar yana mayda bo‘laklarga, bo‘laklar to‘plarga, to‘plar ota va sulolalarga bo‘linib ketadi. Maqolamizning xotimasida shuni alohida ta’kidlab o‘tmoqchimizki, xalqimizning etnik guruhlarini aniqlash bilan bir qatorda, uning etnik tarixini o‘rganib, yoshlarimizni ajdodlarimizning jahon sivilizatsiyasiga qo‘shgan hissasini bilan yoritib berish bugunning dolzarb vazifasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Шониёзов К. ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. <шарқ> наширёт-матбаа аксядорлик компанияси бош таҳриряти — Тошкент: 2001.- Б. 3.
2. ЎзМЕ. Биринчи жилд. Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти Тошкент, 2000-йил 506-б

3. Асқаров А. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тархи «Университет» Тошкент 2007 271-б
4. Шониёзов К. ўзбек халқининг шаклланиш жараёни . <шарқ> наширёт-матбаа аксядорлик компанияси бош таҳрироти — Тошкент: 2001.- Б. 414.
5. Норбоев.Н Ўзбек элининг қабила ва уруг‘лари хақида Тошкент 1997-й Б-66
6. Дониёров Х, Ўзбек халқининг шажара ва шевалари. - Тошкент, 1968. – Б. 89.
7. Элмуродов Н. Зарафшон воҳаси Ўзбек халқи этник гуруҳлари - Самарқанд 2008: Б. 35
8. Бўриев О. Усмонов М. Ўзбеклар: этник тарихи ва этномаданий жараёнлар - Самарқанд 2008 – б-177